

Perancangan Sistem Manajemen Kos Online (SIMKO)

Ahmad Zaki Albadri ¹, Fitra Patria Wido², Muhammad Ridwan ³, Rakha Andhika Rabbani⁴,
Areefa Achmad Wasiandra⁵

Sistem Informasi, Informatika, Universitas
bina sarana informatika 19241644@bsi.ac.id

Article Info Article history:

Received .../.../2025

Revised .../.../2025

Accepted .../.../2025

Abstract

The advancement of information technology has driven significant changes in data management and public service systems, including the accommodation sector such as boarding houses. The management process of boarding houses, which is still carried out manually, often leads to various issues such as delays in tenant data recording, errors in payment calculations, and limited access to information for potential tenants. This study aims to design and develop a web-based Online Boarding House Management Information System (SIMKO) to support the digitalization of boarding house management processes, making them more effective, efficient, and transparent. The system development adopts the Waterfall method, consisting of five stages: requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance. Research data were collected through direct observation, semi-structured interviews with landlords and tenants, as well as literature studies involving ten scientific journals and five theoretical reference books relevant to information systems and software development. The results show that the implementation of SIMKO improves operational, accelerates administrative processes, and provides accurate tenant and payment transaction records. Moreover, the system facilitates potential tenants in making reservations, checking room availability, and performing online payments. This research is expected to serve as a reference for similar system developers and contribute Indonesia's digital transformation.

Keywords: Information Systems, Cost Management, ERD, UML, Waterfall

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan data dan layanan publik, termasuk pada sektor akomodasi seperti rumah kos. Proses pengelolaan kos yang masih dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai kendala, mulai dari keterlambatan pencatatan data penghuni, kesalahan dalam perhitungan pembayaran, hingga keterbatasan akses informasi bagi calon penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kos Online (SIMKO) berbasis web yang dapat mendukung digitalisasi proses pengelolaan kos agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode *Waterfall* yang terdiri dari lima tahap, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan pemilik kos dan penghuni, serta studi literatur terhadap sepuluh jurnal ilmiah dan lima buku acuan teori yang relevan dengan topik sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKO mampu meningkatkan operasional, mempercepat proses administrasi, dan menyediakan sistem pencatatan data penghuni serta transaksi pembayaran yang akurat. Selain itu, sistem ini juga memudahkan calon penyewa untuk melakukan reservasi, melihat ketersediaan kamar, serta melakukan pembayaran secara daring. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembang sistem informasi sejenis dan berkontribusi terhadap transformasi digital Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penyediaan dan pengelolaan tempat tinggal seperti rumah kos. Di kota-kota besar maupun wilayah pendidikan, rumah kos menjadi kebutuhan utama bagi mahasiswa, pelajar, dan pekerja pendatang. Namun, sistem pengelolaan kos yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pencatatan data penghuni, pengelolaan kamar, dan proses pembayaran yang tidak efisien. Selain itu, calon penyewa sering mengalami kesulitan dalam mencari informasi mengenai ketersediaan kamar, fasilitas, dan harga karena kurangnya media promosi yang efektif. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses layanan digital menegaskan urgensi inovasi dalam sistem pengelolaan rumah kos (Fatimah Isny Nur Alvivi & Voutama, 2024). Calon penghuni mengharapkan proses reservasi yang efisien dan transparan tanpa kehadiran fisik di lokasi, sedangkan pemilik kos memerlukan sistem yang dapat memantau aktivitas penghuni dan kondisi kamar secara real-time. Kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan keterbatasan sistem konvensional menunjukkan pentingnya penerapan sistem informasi manajemen berbasis web. (Wali et al., 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan sistem informasi yang dapat membantu proses manajemen kos secara digital. Dengan adanya sistem berbasis web, pemilik kos dapat mengelola data penghuni, memantau status pembayaran, serta memperbarui informasi kamar secara lebih mudah dan terstruktur. Di sisi lain, calon penyewa dapat melakukan pencarian, pemesanan, dan pembayaran secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi. Digitalisasi sistem manajemen kos ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja operasional serta transparansi antara pemilik dan penghuni kos. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan Sistem Manajemen Kos Online (SIMKO) untuk memfasilitasi proses administrasi dan pelayanan rumah kos. SIMKO dirancang untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas pengelolaan, termasuk reservasi kamar, pengelolaan data penghuni, pelaporan, dan pelayanan penghuni. Implementasi SIMKO diharapkan meningkatkan efisiensi pengelolaan, memastikan penyimpanan data terpusat, dan meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna. (Verdinan et al., 2025)

Penelitian ini bertujuan merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen rumah kos berbasis web dengan menggunakan model Waterfall. Model Waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang telah terdefinisi sejak awal. Pengembangan SIMKO diharapkan dapat mendukung penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan hunian serta menjadi referensi untuk pengembangan sistem serupa di masa depan. (Fatimah Isny Nur Alvivi & Voutama, 2024)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemilik kos dalam mengelola properti secara efisien, serta manfaat teoritis sebagai referensi dalam penerapan sistem informasi berbasis web pada bidang akomodasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan metode Waterfall, yang meliputi tahap analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sebagai landasan teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep sistem informasi menurut Kenneth C. Laudon (2014), yang mendefinisikan sistem informasi sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Konsep tersebut menjadi dasar dalam perancangan SIMKO agar dapat berfungsi sebagai sistem manajemen data kos yang terintegrasi dan efisien. (Arigie et al., 2024)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak software engineering dengan metode Waterfall. Model Waterfall dikembangkan oleh Winston W. Royce pada tahun 1970 dan menjadi salah satu landasan paling populer dalam pengembangan perangkat lunak secara terstruktur (Sugiyono, 2020). Waterfall merupakan model pengembangan berurutan, di mana setiap tahap atau fase harus diselesaikan

terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Proses linear ini bertujuan untuk meminimalkan kekeliruan dalam analisis dan desain serta memudahkan monitoring proyek. (Kimia et al., 2025)

Secara umum, tahapan dalam model Waterfall meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Fase pertama adalah pengumpulan kebutuhan sistem yang dilakukan dengan berbagai teknik, seperti observasi pada proses pengelolaan rumah kos, serta telaah literatur dari jurnal maupun buku terkait pengelolaan properti dan sistem informasi (Wali et al., 2025). Hasil identifikasi kebutuhan meliputi fitur utama yang harus dimiliki, seperti manajemen kamar, data penghuni, pembayaran, notifikasi, dan pelaporan.

2. Desain Sistem (*Design*)

Pada tahap ini, sistem diuraikan dari kebutuhan fungsional ke bentuk *blueprint* aplikasi. Desain meliputi pembuatan basis data *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan *Logical Record Structure* (LRS), diagram *Unified Modeling Language* (UML) seperti *use-case* dan *flowchart*, serta perancangan antarmuka pengguna (UI/UX). Tujuannya adalah menciptakan arsitektur sistem yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan serta mendukung kemudahan penggunaan dan keamanan data (Sekti et al., 2025). Desain final dijadikan rujukan utama dalam tahap implementasi.

3. Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi adalah proses penerjemahan desain ke dalam kode program atau aplikasi yang akan dioperasikan oleh pengguna. SIMKO bisa dikembangkan menggunakan *framework* PHP dan JavaScript pada sisi *server* dan *client*, serta MySQL untuk penyimpanan data. Setiap modul diuji secara mandiri menggunakan unit testing agar setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan. Tim pengembang juga membuat dokumentasi kode agar mudah dipahami dan dipelihara (Putu Dende Parasuta et al., 2024).

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Pengujian dilakukan secara bertingkat, mulai dari unit testing untuk modul individu, integration testing untuk gabungan beberapa modul, hingga prototipe interaktif yang dirancang menggunakan Figma untuk mengevaluasi keseluruhan fitur dari sisi pengguna. Selain itu, dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) dengan melibatkan pemilik kos dan user/penghuni untuk menguji sistem sesuai kebutuhan mereka. Evaluasi hasil pengujian didokumentasikan untuk perbaikan dan pernyataan kelayakan sistem sebelum peluncuran (Sekti et al., 2025).

5. Peluncuran dan Pemeliharaan (*Deployment and Maintenance*)

Setelah seluruh tahapan pengujian terpenuhi dan aplikasi dinyatakan layak, sistem diimplementasikan secara penuh di lingkungan kerja. Tahap peluncuran juga melibatkan proses sosialisasi ke pengguna baru, pembuatan manual aplikasi, serta monitoring penggunaan selama periode awal. Fase pemeliharaan bertujuan untuk menjamin aplikasi tetap berjalan optimal secara berkelanjutan. Tim pengembang melakukan pembaruan fitur, perbaikan bug, serta pencadangan data secara rutin. Selain itu, sistem diperbaharui jika ada kebutuhan perubahan dari *stakeholder* atau teknologi baru yang relevan.

2.1. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Studi pustaka melalui penelusuran 10 jurnal dan 5 buku metode penelitian dan teori sebagai referensi utama.
- b. Observasi proses nyata pengelolaan kos mencakup pencatatan, reservasi, dan pembayaran.

- c. Dokumentasi seluruh proses pengembangan aplikasi, termasuk protipe, desain teknis, serta penilaian hasil uji coba oleh pengguna.

2.2. Teknik Analisis dan Perancangan Sistem

Penelitian ini berfokus pada pemetaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang terkait dengan implementasi sistem informasi manajemen kos online. Proses analisis dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi pengguna dan *stakeholder* melalui observasi serta wawancara. Data-data tersebut digunakan untuk merumuskan spesifikasi kebutuhan sistem sebagai acuan seluruh tahapan pengembangan (citation:buku_metode_penelitian_sistem_informasi.pdf). Perancangan logika basis data dilakukan menggunakan kaidah Entity Relationship Diagram (ERD) dan Logical Record Structure (LRS), yang bertujuan menjamin integritas data, efektivitas penyimpanan, serta kemudahan proses query dan pelaporan. Selain itu, pendekatan UML diagram seperti *use case*, *sequence*, dan *activity* digunakan untuk mendokumentasikan seluruh alur interaksi dan proses bisnis dalam aplikasi SIMKO secara sistematis dan terstruktur. Pemilihan teknik ini mempertimbangkan kebutuhan akan sistem yang adaptif, mudah ditelusuri, dan mampu mendukung skalabilitas aplikasi di masa yang akan datang (Agustina, 2021).

2.3 Pengujian dan Validasi

Pengujian sistem diarahkan pada evaluasi fungsionalitas dan pengalaman pengguna melalui *User Acceptance Test* (UAT) berbasis prototipe interaktif yang dirancang menggunakan Figma. Pendekatan ini memungkinkan pengguna akhir—dalam hal ini pemilik dan penghuni rumah kos menguji seluruh proses aplikasi dan memberi umpan balik komprehensif tanpa harus menunggu aplikasi dalam bentuk final. Validasi sistem dilakukan melalui pengujian iteratif pada tahap desain dengan melibatkan pengguna dalam simulasi skenario nyata. Hasil pengujian ini digunakan untuk menilai kelengkapan, kejelasan alur, dan kemudahan adaptasi sistem terhadap kebutuhan pengguna. Kelebihan metode UAT berbasis prototipe ini terletak pada kemampuannya mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan sejak dini, sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dan mampu menghasilkan aplikasi yang *user-friendly* (Hasanah & Untari, 2020). Selain pengujian berbasis prototipe, penilaian terhadap kesesuaian arsitektur logika, basis data, dan alur proses dilakukan melalui review dokumentasi pengembangan dan simulasi data dummy. Hasil validasi ini mendukung pelaksanaan tahapan selanjutnya dan memastikan sistem telah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah dirumuskan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil rancangan, implementasi, serta pengujian dari Sistem Informasi Manajemen Kos Online (SIMKO) berbasis web. Struktur pembahasan dipecah ke beberapa subbagian agar setiap artefak analisis dan dokumen hasil pengembangan aplikasi dapat dijelaskan secara sistematis.

3.1. Analisis Pengembangan Aplikasi

Pada tahap awal pengembangan sistem, dilakukan analisis terhadap kebutuhan aplikasi proses manajemen rumah kos. SIMKO dirancang untuk menjawab tantangan yang sering ditemui pada sistem manual, seperti ketidakakuratan pencatatan data penghuni, kesulitan dalam pencarian informasi ketersediaan kamar, serta proses pembayaran yang belum terintegrasi secara elektronik. Aplikasi ini berorientasi untuk memberikan solusi berbasis web yang dapat diakses oleh pemilik maupun penghuni kos dari berbagai perangkat, memastikan efisiensi operasional dan transparansi data. (Verdinan et al., 2025)

1. Analisis Permasalahan

Permasalahan yang menjadi dasar perancangan sistem yang fokus pada otomatisasi proses administrasi, penyediaan fitur reservasi *online*, serta sistem notifikasi otomatis untuk transparansi transaksi (Agus et al., 2024). Permasalahan utama yang terungkap adalah:

- a. Proses administrasi manual rentan terhadap kesalahan dan data duplikat.
- b. Minimnya ketersediaan media promosi yang dapat menjangkau calon penghuni secara luas.
- c. Tidak adanya sistem monitoring pembayaran yang terintegrasi, sehingga pemilik kos kerap kesulitan mengelola tagihan dan status pembayaran.
- d. Kurangnya akses informasi bagi calon penghuni tentang fasilitas, harga, dan ketersediaan kamar secara *real-time*.

2. Analisis Kebutuhan Pengguna

Aplikasi SIMKO dianalisis dengan membagi peran pengguna menjadi dua kategori, yaitu penghuni user dan admin (pemilik/pengelola kos). Setiap kategori kebutuhan diformulasikan berdasarkan hasil observasi, serta studi pustaka, untuk memastikan aplikasi yang dikembangkan mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

- a) Pengguna SIMKO, khususnya calon penghuni dan penghuni aktif, membutuhkan fitur-fitur berikut:
 - 1) Informasi kamar yang detail, meliputi ketersediaan, fasilitas, harga, gambar, dan lokasi.
 - 2) Proses reservasi kamar secara daring yang sederhana dan cepat, tanpa harus melakukan survei lapangan terlebih dahulu.
 - 3) Sistem pembayaran online yang praktis, aman dan memberikan bukti pembayaran secara digital.
 - 4) Monitoring status pembayaran, masa berlaku sewa, serta riwayat transaksi pribadi.
 - 5) Fitur notifikasi otomatis terkait tenggat pembayaran atau informasi penting lainnya.
 - 6) Kemudahan akses aplikasi dari perangkat apa pun, baik *desktop* maupun *mobile*.
- b) Admin atau pemilik/pengelola kos memiliki kebutuhan fungsional utama meliputi:
 - 1) Modul pengelolaan data kamar untuk menambah, memperbarui, dan menghapus data serta memantau status secara *real-time*.
 - 2) Pengelolaan data penghuni yang terintegrasi, mencakup identitas penghuni, riwayat transaksi, dan masa sewa.
 - 3) Monitoring pembayaran, sistem pelaporan keuangan, serta rekapitulasi transaksi secara otomatis.
 - 4) Fitur pembuatan pengumuman dan pengiriman notifikasi kepada seluruh penghuni secara massal.
 - 5) Dashboard untuk memonitor perkembangan okupansi kos dan mengambil keputusan berbasis data.
 - 6) Sistem keamanan data, backup berkala, dan pembatasan akses sesuai level admin.

3.2. Model Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dalam penelitian ini bertujuan menginterpretasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional hasil analisis menjadi kerangka teknis yang siap diimplementasikan pada aplikasi SIMKO. Proses ini memastikan sistem dapat menjalankan seluruh proses bisnis secara terintegrasi, dengan alur data yang jelas dan struktur basis data yang efisien.

Perancangan basis data dilakukan dengan menggunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)* dan *Logical Record Structure (LRS)*. ERD sangat penting dalam merumuskan entitas inti yang digunakan aplikasi, hubungan antarentitas, serta memastikan integritas data dalam sistem. Melalui ERD, setiap elemen data seperti kamar, penghuni, transaksi, dan pembayaran direpresentasikan berikut relasi dan atribut kunci yang mendukung kebutuhan aplikasi. Sementara itu, LRS berperan dalam memberikan rincian terkait struktur tabel, tipe data, dan panjang *field*. Dokumentasi LRS memperjelas pemodelan basis data secara detail, sehingga tahapan implementasi dan pemeliharaan data berlangsung efisien serta bebas dari redundansi.

Dalam aspek pemodelan proses bisnis dan interaksi sistem, penelitian ini menggunakan diagram *Unified Modeling Language (UML)* (Justine Linia Harefa & Andy Paul Harianja, 2024), yaitu *use case diagram* dan *flowchart* penggunaan aplikasi. *Use case diagram* merepresentasikan aktor sistem serta fungsi utama yang dapat diakses baik oleh user maupun admin, termasuk reservasi kamar, pembayaran, dan monitoring data penghuni. *Flowchart* aplikasi digunakan untuk menggambarkan tahapan dan pola alur kerja sistem, mulai dari *login* hingga pengelolaan transaksi, sehingga memberikan gambaran runut terhadap proses operasional aplikasi oleh pengguna (Rahman et al., 2023). Berikut ini adalah ERD, LRS, dan UML dari perancangan sistem yang penulis gunakan:

1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Diagram yang merinci entitas utama seperti kamar, penghuni, transaksi pembayaran, dan relasi antar entitas. Desain ERD memastikan sistem mampu menyimpan dan mengakses data. (Hasanah & Untari, 2020).

Gambar 1. ERD SIMKO

2. Logical Record Structure (LRS)

LRS mendokumentasikan struktur logika data dalam basis data, mencakup tipe data, panpug field, dan relasi antar tabel. Dokumentasi LRS penting untuk proses implementasi database agar dapat memudahkan proses pemrograman dan pemeliharaan aplikasi (Malaikosa & Petrus Mokola, 2024).

Gambar 2. LRS SIMKO

3. Flowchart Penggunaan Aplikasi

Flowchart menggambarkan alur proses operasi aplikasi, mulai dari reservasi kamar, pencatatan data penghuni, pembayaran hingga proses pelaporan oleh pemilik kos. Flowchart memudahkan pemahaman alur sistem secara visual, sehingga calon pengguna bisa memahami proses bisnis sebelum menggunakan aplikasi (Arigie et al., 2024).

Gambar 3. Flowchart SIMKO

4. Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk merangkum kebutuhan fungsional aplikasi dari sudut pandang pengguna. Diagram ini memaparkan siapa saja aktor sistem (pemilik, penghuni, admin), serta seluruh aktivitas utama mulai dari login, reservasi, pengelolaan data, pembayaran, hingga laporan penggunaan (Arigie et al., 2024).

Gambar 4. Use Case Diagram SIMKO

3.3. Antarmuka Aplikasi

Pada bagian ini berisikan tampilan dari landing page yang ada dalam sistem SIMKO diantaranya:

Struktur navigasi menu pada website merupakan elemen vital dalam tampilan antarmuka yang berfungsi memudahkan pengunjung untuk mengakses berbagai halaman dan fitur yang telah disediakan dalam aplikasi. Dalam konteks aplikasi manajemen kos online, menu utama atau index akan menjadi titik awal ketika pengguna pertama kali mengakses situs. Dari menu utama ini, pengguna dapat menjelajahi berbagai menu dan sub-menu yang terstruktur, sesuai dengan kebutuhan layanan, baik sebagai penghuni maupun admin.

Gambar 5. Struktur Navigasi Aplikasi SIMKO

3.3 Design dan penggunaan aplikasi

1. Halaman ini berfungsi sebagai welcome page atau halaman sambutan yang menjadi pintu masuk utama bagi pengguna sebelum menjelajahi fitur *website*. tiga tombol utama: *Explore*, *Login*, dan *Sign Up*. Tombol *Explore* memungkinkan pengguna melihat isi *website* tanpa login, sedangkan *Login* dan *Sign Up* digunakan untuk autentikasi. Fungsinya adalah menyambut pengguna dan mengarahkan mereka ke langkah selanjutnya sesuai kebutuhan.

Gambar 6 Halaman Welcome Page

- Halaman ini merupakan homepage atau halaman utama yang menjadi pusat aktivitas pengguna dalam menjelajahi berbagai pilihan kamar. Setiap kamar ditampilkan dengan informasi seperti nama, harga sewa per bulan, dan tombol untuk melihat detailnya. Di bagian atas terdapat navbar dengan menu *Kamar*, *About*, dan *MyRoom* yang memudahkan navigasi antarhalaman. Dengan desain yang responsif dan terstruktur, halaman ini memberikan pengalaman yang mudah dan nyaman bagi pengguna dalam mencari serta memilih kamar sesuai kebutuhan.

Gambar 7 Halaman Beranda

- Halaman ini menampilkan detail kamar yang mencakup foto, deskripsi fasilitas, kapasitas, lokasi, dan harga sewa per bulan. Tersedia form pemesanan untuk memilih tanggal dan jumlah orang yang bisa, serta opsi pembayaran saat kedatangan. Halaman ini dirancang ringkas dan informatif agar pengguna dapat melihat detail kamar dan melakukan reservasi dengan mudah.

Gambar 8 Halaman Detail Page

- Halaman ini merupakan *checkout page* yang menampilkan ringkasan pesanan kamar dan proses pembayaran. Terdapat informasi kamar, durasi sewa, harga, serta kolom catatan tambahan. Pengguna dapat memilih metode pembayaran seperti DANA, QRIS, OVO, Gopay, BCA, atau BNI. Di bagian bawah ditampilkan rincian biaya dan total pembayaran, dengan tombol Reservasi untuk mengonfirmasi pesanan. Halaman ini dirancang sederhana dan jelas agar pengguna dapat meninjau serta menyelesaikan pembayaran dengan mudah

Gambar 9 Halaman Pembayaran

- Halaman MyRoom versi pengguna menampilkan informasi kamar yang sedang disewa, seperti nomor kamar, status sewa (active atau expired), tenggat waktu, dan harga sewa per bulan. Halaman ini membantu pengguna memantau masa sewa dan mengetahui kapan periode sewa berakhir. Berguna untuk menampilkan data kamar yang ditempati tanpa informasi penyewa lain.

Gambar 10 Halaman MYROOM Khusus User

- Halaman MyRoom versi admin menampilkan seluruh data penyewaan kamar oleh pengguna dalam bentuk tabel All Bookings yang berisi nomor kamar, nama dan email tamu, tanggal sewa, status penyewaan, serta jumlah pembayaran. Admin dapat memantau aktivitas penyewaan, masa berlaku sewa, dan status transaksi secara real-time. Dengan tampilan yang rapi dan adanya fitur pencarian atau filter, halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan pemantauan seluruh kegiatan penyewaan kamar.

Kamar	Tamu	Tanggal	Status	Jumlah
001	Ohim ohim@gmail.com	Ok 20 2025 - Nov 20 2025	UNCONFIRMED	Rp150.000
002	Thomas stebaw@gmail.com	Ok 30 2025 - Nov 30 2025	CONFIRMED	Rp250.000
003	Budiono budiono@gmail.com	Nov 30 2025 - Des 30 2025	CONFIRMED	Rp350.000
004	Juned juned@gmail.com	Des 3 2025 - Jan 3 2026	CHECK OUT	Rp150.000
005	Neja beras@gmail.com	Feb 24 2026 - Mar 24 2026	CHECK IN	Rp225.000
006	Jaki akmasu@gmail.com	Jun 15 2026 - Jul 15 2026	CHECK IN	Rp225.000

Gambar 11 Halaman MYROOM Kshusus Admin

- Halaman Profile berfungsi menampilkan data pengguna yang sedang login, seperti nama, peran (*role*), dan nomor kamar. Selain itu, tersedia tombol Logout untuk keluar dari akun secara aman.

Gambar 12 Halaman Pofile

3.4. Testing

Pengujian pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kos Online (SIMKO) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi utama aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah dirancang. Pada tahap ini, setiap fitur utama aplikasi, seperti proses reservasi kamar, verifikasi pembayaran, pengelolaan data penghuni, serta pemberitahuan transaksi, diuji melalui skenario penggunaan aktual. Prosedur pengujian difokuskan pada validasi hasil, dan kemudahan penggunaan oleh penghuni maupun admin. Setiap fungsi yang diimplementasikan dalam sistem diperiksa keterhubungannya, keluaran yang dihasilkan, respons aplikasi terhadap input yang diberikan, serta integrasi antar menu dan sub-menu yang ada (Diffily, 2020). Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri setiap tahapan operasional sesuai skenario bisnis kos online, sehingga potensi kesalahan dan kekurangan dapat teridentifikasi dan segera diperbaiki sebelum aplikasi digunakan secara penuh. Untuk Berikut pembagian kategori pengujian untuk dua peran utama (User dan Admin):

A. user

NO.	Skenario Uji	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
-----	--------------	---------------------	-----------------------

1.	Login User	User memasukkan email dan password yang valid.	Sistem menampilkan dashboard user setelah login berhasil.
2.	Melihat Daftar Kamar	User menelusuri daftar kamar yang tersedia di halaman utama.	Informasi kamar tampil lengkap (status, harga, fasilitas).
3.	Reservasi Kamar	User melakukan pemesanan kamar melalui form reservasi.	Sistem mencatat reservasi dan menampilkan konfirmasi berhasil.
4.	Melakukan Pembayaran	User mengunggah bukti pembayaran dan mengirim data transaksi.	Sistem memvalidasi dan menampilkan status "Menunggu Konfirmasi".
5.	Melihat Riwayat Pembayaran	User membuka menu riwayat transaksi untuk melihat data pembayaran sebelumnya.	Daftar pembayaran tampil lengkap dan sesuai data di database.
6.	Mengirim Pengaduan / Keluhan	User mengisi form pengaduan terkait fasilitas kos.	Sistem menyimpan laporan dan menampilkan pesan "Pengaduan berhasil dikirim".

Tabel 1 Skenario Pengujian User

B. Admin

NO.	Skenario Uji	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Login Admin	Admin masuk ke sistem menggunakan akun terdaftar.	Dashboard admin tampil menampilkan data umum kos.
2.	Kelola Data Penghuni	Admin menambah, mengubah, atau menghapus data penghuni kos.	Perubahan data tersimpan dan langsung diperbarui di sistem.
3.	Kelola Data Kamar	Admin memperbarui status kamar (kosong/terisi) dan harga sewa.	Data kamar tampil sesuai kondisi terbaru setelah disimpan.
4.	Konfirmasi Pembayaran	Admin memverifikasi bukti pembayaran dari user.	Status pembayaran berubah menjadi "Lunas" setelah validasi.
5.	Melihat Laporan Tagihan dan Pembayaran	Admin mengakses laporan untuk memantau transaksi.	Laporan tampil lengkap dan bisa diunduh (PDF/Excel).
6.	Menanggapi Pengaduan Penghuni	Admin membuka daftar pengaduan dan memberikan respons.	Sistem menandai pengaduan sebagai "Ditanggapi" dan notifikasi terkirim ke user.

Tabel 2 Skenario Pengujian Admin

Hasil Pengujian:

Step 6	Step 5	Step 4	Step 3	Step 2	Step 1	
●	●	●	●	●	●	User
●	●	●	●	●	●	Admin

● Mudah
● Lumayan
● Stop

Gambar 13 Hasil Testing Prototipe

Berdasarkan pengujian terhadap Sistem Informasi Manajemen Kos Online (SIMKO), evaluasi dilakukan pada enam tahapan dengan melibatkan dua kategori pengguna: User (penghuni atau calon penyewa) dan Admin (pemilik atau pengelola kos). Hasil pengujian divisualisasikan melalui indikator warna: hijau untuk mudah, kuning untuk kesulitan sedang, dan merah untuk proses yang tidak dapat dilanjutkan. Secara umum, kedua kategori pengguna berhasil menyelesaikan seluruh tahapan dengan tingkat keberhasilan tinggi. Pada kategori User, hampir semua langkah (Step 1 hingga Step 6) dinilai mudah, kecuali Step 2 yang memerlukan perhatian lebih pada penyederhanaan antarmuka atau alur sistem. Untuk kategori Admin, seluruh langkah juga dinilai mudah, kecuali Step 1 yang menunjukkan tingkat kesulitan sedang, kemungkinan karena proses autentikasi atau konfigurasi awal. Secara keseluruhan, SIMKO berfungsi dengan baik dan mudah digunakan oleh kedua pihak, dengan efektivitas dan efisiensi tinggi. Namun, perbaikan minor pada tahapan awal interaksi disarankan untuk lebih meningkatkan pengalaman pengguna.

KESIMPULAN

Hasil analisis, perancangan, dan pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kos Online (SIMKO) telah dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna dan administrator. Aplikasi ini memfasilitasi manajemen kos secara digital, mencakup pendataan kamar dan penghuni, reservasi, pembayaran daring, serta pemantauan transaksi secara efektif dan efisien. Model perancangan sistem menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), Logical Relational Structure (LRS), dan diagram Unified Modeling Language (UML) memberikan dasar yang kuat untuk integrasi fitur aplikasi dan kemudahan pemeliharaan sistem di masa mendatang. Hasil pengujian membuktikan bahwa SIMKO beroperasi stabil dan sesuai dengan skenario bisnis, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan dalam pengelolaan rumah kos pada era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pengembangan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Bapak/Ibu (nama) selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, pengelola kos, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan masukan, data, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang sistem informasi manajemen kos

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, I. K., Darmawan, Y., Ngurah, I. G., Arsa, W., Hari, K., & Dewi, S. (2024). Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kos Berbasis Website Studi Kasus Ceria Kos Mumbul Nusa Dua. *SPINTER (Seminar Hasil Penelitian Informatika Dan Komputer)*, 1(2), 375–380. <https://spinter.stikom-bali.ac.id/index.php/spinter/article/view/227>
- Agustina, N. Iaras. (2021). METODE PENGEMBANGAN SISTEM SECARA TRADISIONAL DAN TERBARU. In *Eureka Media Aksara*. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/568167-metode-pengembangan-sistem-secara-tradis-03a13a0a.pdf>
- Arigie, M., Fadillah, R., Wahyuni, N., & Yogyakarta, A. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kos Berbasis Website Dengan Menggunakan Framework Codeigniter Pada Wisma Mutiara Selaras. *BHATARA: Jurnal Multidisiplin*, 1(2), 37–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.59095/jmb.v1i2.107>
- Diffily, S. (2020). The Website Manager ' s Handbook "Website Development." In *The Website Manager's Handbook*. https://www.diffily.com/book/website_development.pdf
- Fatimah Isnay Nur Alvivi, S., & Voutama, A. (2024). Pengembangan Sistem Manajemen Kos Berbasis Web Di Kos Jannati. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1765–1774. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.7891>
- Hasanah, F. N., & Untari, R. S. (2020). Rekayasa Perangkat Lunak. In *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*. <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/download/978-623-6833-89-6/728/5132>
- Justine Linia Harefa, & Andy Paul Harianja. (2024). Rancang Bangun Ruteakost Sistem Informasi Rumah Kost Berbasis Web di Kota Medan. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi Dan Sistem Informasi*, 4(2), 164–171. <https://doi.org/10.54259/satesi.v4i2.3210>
- Kimia, T., Mesin, T., Elektro, T., Informatika, T., & Industri, T. (2025). RUMAH MULYA BERBASIS MOBILE. *JURNAL VOKASI TEKNIK (JuVoTek)*, 3(1), 184–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/>
- Malaikosa, E. J., & Petrus Mokola. (2024). Sistem Informasi Monitoring Rumah Kos Dan Pembayarannya Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 11(1), 21–26. <https://doi.org/10.30656/jsii.v11i1.8222>
- Putu Dende Parasuta, I., Panji Agustino, D., & Gusti Ngurah Satria Wijaya, I. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Villa Berbasis Website Pada Villa Nd Loft Cangu. *Seminar Hasil Penelitian Informatika Dan Komputer (SPINTER) Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali*, 1(3), 410–415. <https://spinter.stikom-bali.ac.id/index.php/spinter/article/view/470/305>
- Rahman, R., Sutedi, Setiawan, Z., & Melilani, B. D. (2023). *Buku Ajar Pengantar Sistem Indonesia* (Issue Juli). https://www.researchgate.net/publication/377153671_BUKU_AJAR_PENGANTAR_SISTEM_INFORMASI
- Sekti, B. A., Setiawan, R. B., Studi, P., Informasi, S., Komputer, F. I., & Unggul, U. E. (2025). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MEMBERSHIP KOSAN BERBASIS WEB DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT STUDI KASUS. *Pondasi: Journal of Applied Science Engineering*, 2(2), 35–46. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/pondasi/article/view/357/264>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. https://digi-lib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Verdinar, A., Budi Yulianto, A., & Loveri, T. (2025). Perancangan Dan Implementasi Sistem Otomasi Manajemen Kos-Kosan Berbasis Web. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(5), 8591–8594. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i5.15185>
- Wali, A. L., Agustina, R., & Dwanoko, Y. S. (2025). Sistem Informasi Penyedia Jasa Layanan Kos (E-Kost) Berbasis Web (Studi Kasus Di Sekitar Unikama). *Journal of Information Technology, Information System and Communication*, 3(1), 32–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jistic.v3i1.11715>

